

УДК 347.9

Бойко Ірина –

кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Iryna Boiko –

candidate of juridical sciences,
Associate Professor of Administrative Law Department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Зміст, передумови виникнення та структурні елементи митних деліктів: теоретико-правовий аналіз

У науковій статті досліджено сутність митних деліктів, їхні причини та структурні особливості. Проаналізовано цю категорію правопорушень крізь призму її впливу на економічну безпеку держави та функціонування митної системи. Особливу увагу приділено відмінностям митних деліктів від інших правопорушень, зокрема адміністративних і кримінальних, що стосуються митної сфери.

Розглянуто історичні, соціально-економічні та правові чинники, які сприяють виникненню митних деліктів. Проаналізовано їхній зв'язок із динамікою міжнародної торгівлі, податковою політикою держави та особливостями еволюції митного законодавства. Виокремлено ключові фактори, що впливають на поширеність таких правопорушень, серед яких – наявність правових прогалів, рівень правової культури учасників зовнішньоекономічної діяльності та економічні стимули для уникнення митних зобов'язань.

Окремий акцент зроблено на структурі митних деліктів, що включає об'єктивні та суб'єктивні елементи. Детально розглянуто їхню правову природу, механізми відповідальності та особливості застосування санкцій. Проведено порівняльний аналіз норм національного митного законодавства та міжнародних стандартів, що регулюють відповідальність за порушення митних правил. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання та підвищення ефективності заходів щодо запобігання митним деліктам.

Результати дослідження можуть бути корисними для подальшої наукової розробки питань митного права, а також у діяльності органів, що здійснюють митний контроль та правоохоронні функції.

Ключові слова: митні делікти, митне право, правопорушення, митний контроль, зовнішньоекономічна діяльність, правова відповідальність, міжнародні стандарти, економічна безпека, митне законодавство, санкції.

I. Boiko Content, Prerequisites for Emergence, and Structural Elements of Customs Offenses: a Theoretical and Legal Analysis

The article explores the essence of customs offenses, their causes, and structural characteristics. The author analyzes this category of offenses through the lens of its impact on the economic security of the state and the functioning of the customs system. Particular attention is given to the distinctions between customs offenses and other types of violations, including administrative and criminal offenses related to the customs sphere.

The study examines historical, socio-economic, and legal factors contributing to the emergence of customs offenses. The connection between these violations and the dynamics of international trade, state tax policy, and the evolution of customs legislation is analyzed. Key factors influencing the prevalence of such offenses are identified, including legal gaps, the level of legal awareness among participants in foreign economic activity, and economic incentives to evade customs obligations.

A special focus is placed on the structure of customs offenses, which includes both objective and subjective elements. The legal nature, liability mechanisms, and specifics of sanction enforcement are analyzed in detail. A comparative analysis of national customs legislation and international standards governing liability for customs violations is conducted. The study proposes ways to improve legal regulation and enhance the effectiveness of measures aimed at preventing customs offenses.

The system of customs torts is described, which includes the main structural elements, such as: the direct object of violation of customs rules and requirements; features of the objective side of the offense; subject of the violation; form of guilt; method of committing a violation of customs rules.

It is proposed to improve customs legislation and legal mechanisms for combating customs offenses, taking into account technological changes and the digitalization of customs procedures.

The research findings may be useful for further academic exploration of customs law issues, as well as for the activities of authorities responsible for customs control and law enforcement functions.

Keywords: *customs offenses, customs law, violations, customs control, foreign economic activity, legal liability, international standards, economic security, customs legislation, sanctions.*

Постановка проблеми. Дослідження митних деліктів набуває особливої значущості в сучасних умовах, оскільки ефективно функціонування митної системи безпосередньо впливає на економічну безпеку країни, регулювання зовнішньоекономічної діяльності та стабільність бюджетних надходжень. Постійний розвиток міжнародної торгівлі, впровадження цифрових технологій у митні процедури та динамічні зміни у законодавстві вимагають детального вивчення правової природи митних правопорушень і механізмів відповідальності за їх вчинення.

Актуальність дослідження також обумовлена необхідністю вдосконалення правозастосовної практики, зокрема в аспектах запобігання ухиленню від сплати митних платежів, боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митних правил. У багатьох країнах спостерігається посилення контролю за митними операціями, що потребує дієвих правових інструментів та узгодженості національного законодавства з міжнародними стандартами.

Окрім цього чинне митне законодавство має певні правові прогалини та суперечності, що ускладнює його тлумачення та застосування. Недостатній рівень правової обізнаності учасників зовнішньоекономічної діяльності також є фактором, який сприяє зростанню кількості митних правопорушень.

Таким чином, глибокий теоретико-правовий аналіз митних деліктів, їхньої структури та причин виникнення є необхідним для розробки ефективних механізмів правового регулювання та посилення контролю у цій сфері. Результати дослідження сприятимуть

вдосконаленню митної політики, зниженню рівня правопорушень та зміцненню економічної стабільності держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом митні делікти привертають все більше уваги дослідників, адже митне регулювання безпосередньо впливає на економічну стабільність держави та ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Вивчення цієї проблематики охоплює різні галузі права, зокрема адміністративне, фінансове та кримінальне, що підкреслює її міждисциплінарний характер.

Науковці, які досліджують сферу митного права, зокрема Ченцов В., приділяють значну увагу визначенню юридичної природи митних правопорушень, їхньої класифікації та особливостей правової відповідальності [1]. Значна частина досліджень зосереджена на аналізі механізмів притягнення до відповідальності за порушення митних правил, що має важливе значення для вдосконалення законодавства та практики його застосування [2].

Окремий напрям досліджень стосується адаптації національного митного законодавства до міжнародних норм і стандартів [3]. У праці М. Кравець аналізується відповідність вітчизняних правових норм положенням Митного кодексу Європейського Союзу, Кіотської конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, а також актам Світової митної організації [4].

Суттєву роль у поширенні митних деліктів відіграють соціально-економічні фактори, які також є предметом наукових розвідок. Дослідники вказують на вплив рівня правової обізнаності суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності, недоліків фіскальної політики та корупційних ризиків у митних органах як на ключові чинники, що сприяють порушенню митного законодавства [5].

Невирішені раніше проблеми. Проте деякі аспекти митних правопорушень досі залишаються недостатньо дослідженими. Наприклад, потребують подальшого вивчення питання ефективності санкцій за митні делікти, методи запобігання правопорушенням, а також вплив цифровізації митних процедур на зменшення рівня митних злочинів.

Отже, попри значний обсяг наукових праць, що стосуються митних деліктів, залишається низка важливих проблем, які потребують подальшого дослідження. Комплексний підхід до аналізу їхнього змісту, причин виникнення та структури сприятиме вдосконаленню законодавчого регулювання та підвищенню ефективності митного контролю.

Метою статті є проведення всебічного теоретико-правового аналізу митних деліктів, а також визначення їх змісту, передумов виникнення та структурних елементів. Крім того, стаття має на меті дослідити особливості правового регулювання та правозастосування в цій сфері. Основним завданням є розкриття правової природи митних правопорушень та оцінка їхнього впливу на економічну безпеку держави та ефективність митної системи.

Для досягнення цієї мети передбачається:

- аналіз існуючих підходів до розуміння митних деліктів у сучасній юридичній науці;
- вивчення історичних, соціально-економічних та правових факторів, що сприяють їх виникненню;
- дослідження структури митних правопорушень, зокрема, визначення об'єктивних і суб'єктивних елементів таких правопорушень;
- виявлення основних проблем правозастосування та розробка пропозицій для вдосконалення митного законодавства з урахуванням міжнародних стандартів.

Очікується, що результати цього дослідження сприятимуть розвитку теоретичних засад митного права та допоможуть удосконалити механізми запобігання митним правопорушенням.

Виклад основного матеріалу. Термін «митні норми» є загальним визначенням, яке включає низку понять, стандартів і норм, що

регулюють реалізацію певного виду державної політики. Згідно з положеннями митного законодавства України за період її незалежності, процес переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон, митне врегулювання, яке охоплює встановлення і стягнення зборів і податків, а також митний контроль, реєстрація, боротьба з контрабандою та порушеннями митних норм, спрямовані на здійснення митної політики країни і утворюють митну справу. Митні правопорушення є важливою частиною системи адміністративних правопорушень, оскільки вони зачіпають суспільні відносини в митній сфері. Незважаючи на прийняття нового Митного кодексу України у 2012 році [6], головний недолік залишився: він, як і попередній [7], трактує порушення митних норм лише як адміністративні правопорушення.

Усі порушення митних норм, як зазначають А. Тимошенко, К. Гальський, А. Макаренко, В. Ченцов, мають спільний об'єкт посягання – це суспільні відносини у сфері державної митної політики та державної митної справи, а також взаємовідносини між суб'єктами цієї справи, що визначає особливе місце митних правопорушень у загальній структурі адміністративних порушень [8].

Теоретики права по-різному визначають сутність категорії «митних деліктів» [9]. Один із підходів передбачає, що порушення митного законодавства є протиправною, винною (умисною чи необережною) дією, що суперечить встановленим стандартам, і має місце у сфері переміщення товарів та послуг через митний кордон, а також у процесах митного оформлення, митного контролю та розмитнення товарів і транспортних засобів.

Іншу точку зору висвітлено у праці О. Найденко, А. Єніної, О. Костяної. Науковці стверджують, що порушення митних норм є актом соціально шкідливої, протизаконної, винної і адміністративно караної діяльності, яку здійснює конкретна фізична особа, яка не перебуває на момент вчинення правопорушення у службових відносинах з митним органом, наприклад, громадянин чи представник підприємства [10]. Порушення митного законодавства розглядаються як склад правопорушення, що визначаються для підтримання правопорядку і дисципліни, запобігання не тільки суспільно небезпечним

діям, але й таким, що порушують належну реалізацію митної політики в країні [11].

О. Дьяченко, Т. Вишинська, С. Литвин виділяють дві основні групи митних правопорушень:

1. Порушення митних правил, що виявляються під час митного контролю та оформлення.
2. Порушення митних правил, що виникають у процесі визначення та справляння податків і зборів [12].

За думкою інших вчених, склад правопорушення включає характеристики, які визначають зовнішні прояви дій особи, орієнтацію та наслідки цих дій, а також особливості самого порушника та його психологічне ставлення до скоєного; а ознаки складу правопорушення митних норм можуть бути поділені на чотири категорії (елементи), що включають об'єкт митного делікту; об'єктивну сторону митного делікту; суб'єкт митного делікту; суб'єктивну сторону митного делікту [14].

Також важливо зазначити, що між правопорушенням митних правил і митним злочином є суттєва різниця. Основною відмінністю між порушеннями митних норм і митними правопорушеннями є менша соціальна небезпека перших. Як порушення митних норм, так і митні злочини визначаються в законодавстві України для правового захисту тих самих суспільних цінностей у сфері митної діяльності. Інститут порушень митних норм, на відміну від методів кримінального права, виконує «додаткову» функцію для досягнення мети захисту митних інтересів держави [15].

Сукупність порушень митних норм має особливі характеристики, які відрізняють її як єдине явище, на відміну від властивостей окремих правопорушень. Митна деліктність визначається такими аспектами, як стан, склад, динаміка та географічне розповсюдження. Порушення митних правил є частиною адміністративних деліктів, і для їх аналізу необхідно використовувати знання з загальної теорії деліктів та адміністративної деліктології. Правова наука визначає делікт як правопорушення, яке тягне за собою застосування заходів адміністративної відповідальності.

Під рівнем митної деліктності розуміється кількість порушень митних норм, що

вимірюється як у абсолютних числах, так і у відносних величинах. Митна деліктність може бути визначена як числом осіб, що притягуються до відповідальності за порушення митних норм, так і числом виявлених порушень. Рівень поширеності митних правопорушень може бути вимірний через коефіцієнти інтенсивності.

На стан зростання митних правопорушень значний вплив здійснюють зміни в чинному законодавстві, такі як виключення певних товарів з переліку предметів митного правопорушення або зміна мінімального розміру предмета правопорушення, з якого настає кримінальна відповідальність. Структура митних правопорушень відображає якісну міру, що визначає співвідношення між різними видами порушень митних правил у межах певних критеріїв.

Описуючи систему митних деліктів, можна виділити кілька основних структурних елементів, таких як:

- що є безпосереднім об'єктом порушення митних правил і вимог;
- особливості об'єктивної сторони правопорушення;
- предмет порушення;
- форма вини (зокрема, співвідношення між умисним і необережним порушенням митних правил);
- спосіб здійснення порушення митних правил.

Що стосується об'єкта порушення, то загальним об'єктом порушення митних норм є встановлений митний контроль. Загальна мета всіх порушень митних правил – це порушення державної митної справи.

Безпосередніми об'єктами порушень митних норм, на думку науковців, є митний нагляд, митні процедури, митне оформлення і правила стягнення митних зборів [16].

Якщо розглядати об'єктивну сторону порушення митних правил, то більшість таких правопорушень здійснюються через активні дії. Однак, деякі порушення, приміром, неподання звітності щодо товарів, що перебувають під митним контролем (ст. 475 Митного кодексу України) [6], або недекларування товарів і транспортних засобів комерційного призначення (ст. 472 МКУ) [6], можуть відбуватися у формі бездіяльності.

Методи вчинення порушень митних норм можуть включати використання спеціальних

укриттів (тайників) або інших засобів, що ускладнюють виявлення товарів, а також надання підроблених або незаконно отриманих документів для переміщення товарів. Це можуть бути документи з неправдивими даними про найменування товарів, їх вагу, кількість, країну походження, відправника чи одержувача, маркування, номера вантажних місць або митну вартість товарів [1].

Щодо суб'єктивної сторони порушення митних норм, то форма вини у таких порушеннях може бути як умисною, так і необережною. У структурі митної деліктності можна також виділити повторність правопорушень, деліктність серед різних соціальних груп (підприємців, громадян України, іноземців, чоловіків, жінок), а також спеціальну деліктність (професійну деліктність).

Іншою важливою характеристикою митної деліктності є її динаміка, тобто зміни в кількісних та якісних показниках порушень митних норм протягом певного періоду (тиждень, місяць, рік тощо) на конкретній території. У цьому контексті можна простежити зміну поширення різних видів порушень митних норм.

Поширення порушень митних норм не є однаковим у різних регіонах або територіальних одиницях. Такий розподіл характеристик порушень у територіальному аспекті називається географією митної деліктності, що відображає її просторово-часовий розподіл. Більшість порушень митних норм мають місце в прикордонних областях, хоча для деяких видів порушень такий географічний розподіл не є характерним.

Наприклад, порушення порядку зберігання товарів на митних складах та проведення операцій з ними (ст. 478 МКУ) [6] зазвичай відбуваються на митних складах і пов'язані з порушеннями правил роботи з товарами, що зберігаються у режимі митного складу. Порушення порядку або термінів розпорядження товарами, що розміщені в магазинах безмитної торгівлі, згідно зі ст. 479 МКУ[6], обмежується територією безмитного магазину.

Склад правопорушення є основою для кваліфікації порушення митних норм і інструментом, за допомогою якого визначається відповідність між ознаками діяння та правовою

нормою. Як юридична конструкція та правове визначення, склад правопорушення забезпечує впорядкованість процесу порівняння факту з правом.

При цьому склад порушення митних норм:

дозволяє визначити коло характеристик, що повинні бути порівняні;

допомагає встановити послідовність зіставлення цих характеристик;

сприяє відокремленню тих ознак, які не мають значення для кваліфікації;

якщо хоча б одна ознака не збігається, дає підстави для висновку про відсутність складу цього правопорушення та необхідність перевірки іншого складу порушення митних норм;

у разі відсутності збігу ознак з чинними нормами МК України, дозволяє зробити висновок, що діяння не є адміністративно караним;

коли виявляються всі ознаки складу правопорушення, є підставою для вирішення інших питань, зокрема щодо покарання або звільнення від нього.

Висновки. Митні делікти є важливим елементом правопорушень, що безпосередньо впливають на економічну безпеку країни, стабільність митної системи та міжнародну торгівлю. Причини таких правопорушень пов'язані з соціально-економічними, правовими та фіскальними факторами, а також з недосконалістю чинного законодавства, яке потребує постійного вдосконалення.

Митні правопорушення мають специфічну правову природу, що відрізняє їх від інших видів правопорушень, таких як адміністративні чи кримінальні, зокрема через особливості регулювання, що базується на національних та міжнародних принципах митної політики. Вони включають як об'єктивні, так і суб'єктивні елементи, що визначають склад та форму правопорушення.

Процес аналізу структури митних деліктів вказує на важливість визначення їх об'єкта, предмета та складу, а також на потребу в подальшому вивченні механізмів застосування санкцій, зокрема щодо ефективності цих заходів та способів запобігання порушенням.

Особливу увагу слід приділяти гармонізації національних митних норм з міжнародними стандартами, зокрема з

положеннями Митного кодексу ЄС, Кіотської конвенції та рекомендаціями Світової митної організації. Це дозволить підвищити ефективність митного контролю та забезпечити відповідальність за порушення митних правил.

За результатами дослідження пропонується вдосконалення митного

законодавства та правових механізмів боротьби з митними правопорушеннями, що враховують технологічні зміни та цифровізацію митних процедур. Зміни в правозастосуванні дозволять підвищити ефективність боротьби з порушеннями та сприятимуть економічній стабільності.

Список використаних джерел:

1. Ченцов В. Міжнародні стандарти модернізації митних адміністрацій. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2015. Вип. 4. С. 219-230.
2. Hylton KN. Customs, Statutes, and the Reasonable Person. In: *Tort Law: A Modern Perspective*. Cambridge University Press; 2016. Pp. 122-135.
3. Lewis, R., Morris, A. Tort Law Culture: Image and Reality. *Journal of Law and Society*, 2012. № 39(4), 562–592. URL: <http://www.jstor.org/stable/23354489>.
4. Кравець М. Кваліфікація порушень митних правил: процесуальний аспект. *Право і суспільство*. 2014. № 1.2. С. 192–196.
5. G. Edward White A Customary International Law of Torts, 41 Val. U. L. Rev. 755, 2007. URL: <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol41/iss2/6>.
6. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
7. Митний кодекс України: Закон України від 11 липня 2002 року № 92-IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020092.html.
8. Тимошенко А. В., Гальський К. Є., Макаренко А. В., Ченцов В. В. Боротьба з контрабандою в сучасній історії української митниці: колективна монографія. Київ: Сова, 2021. 144 с.
9. Саварець А. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України. URL: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/tfd_pp_comments_-final.pdf.
10. Найденко О.Є., Єніна А.О., Костяна О.В. Основні аспекти становлення та розвитку митної справи України. *Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Розділ «Глобальні та національні проблеми економіки»*. 2018. Вип. 23. С. 506–511.
11. Shevchuk O. International legal experience in financing information security in the financial sphere. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2022. № 1. P. 140-143. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2022/04/VJHR_1_2022.pdf.
12. Дьяченко О. В., Вишинська Т. Л., Литвин С. М. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2016. № 2. Том 1. С. 218-227.
13. Mentukh N., Shevchuk O. Regulatory and legal support of investment support of the state information security of Ukraine in the conditions of martial law. *Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. Quarterly* 2022. No. (4)22. p.p. 67 - 80. URL: <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/22/rop2205.pdf>.
14. D. Coates and S. Penrod, *Social Psychology and the Emergence of Disputes*. 1981. №15. *Law & Society Rev.* 655 p.
15. Kritzer H. Propensity to Sue in England and the United States of America: Blaming and Claiming in Tort Cases. *J. of Law and Society*, 1991. № 18. Pp. 400-420.
16. Bussani, M., & Infantino, M. Tort Law and Legal Cultures. *The American Journal of Comparative Law*, 2015. № 63(1) Pp.77–108. URL: <http://www.jstor.org/stable/26386649>.

References:

1. Chentsov V. Mizhnarodni standarty modernizatsii mytnykh administratsii. *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia*. 2015. Vyp. 4. S. 219-230.
2. Hylton KN. Customs, Statutes, and the Reasonable Person. In: *Tort Law: A Modern Perspective*. Cambridge University Press; 2016. Pp. 122-135.
3. Lewis, R., Morris, A. Tort Law Culture: Image and Reality. *Journal of Law and Society*, 2012. № 39(4), 562–592. URL: <http://www.jstor.org/stable/23354489>.
4. Kravets M. Kvalifikatsiia porushen mytnykh pravyl: protsesualnyi aspekt. *Pravo i suspilstvo*. 2014. № 1.2. S. 192–196.
5. G. Edward White A Customary International Law of Torts, 41 Val. U. L. Rev. 755, 2007. URL: <https://scholar.valpo.edu/vulr/vol41/iss2/6>.
6. Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 bereznia 2012 roku № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
7. Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2002 roku № 92-IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020092.html.
8. Tymoshenko A. V., Halskyi K. Ye., Makarenko A. V., Chentsov V. V. Borotba z kontrabandoiu v suchasni istorii ukrainskoi mytnytsi: kolektyvna monohrafiia. Kyiv: Sova, 2021. 144 s.
9. Savarets A. Ukrainyskyi ta zarubizhnyi dosvid pobudovy mytnykh orhaniv: rekomendatsii dlia suchasnoi Ukrainy. URL: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/tfd_pp_comments_-final.pdf.
10. Naidenko O.Ye., Yenina A.O., Kostiana O.V. Osnovni aspekty stanovlennia ta rozvytku mytnoi spravy Ukrainy. *Mykolaivskiy natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho. Rozdil "Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky"*. 2018. Vyp. 23. S. 506–511.
11. Shevchuk O. International legal experience in financing information security in the financial sphere. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2022. № 1. R. 140-143. URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2022/04/VJHR_1_2022.pdf.
12. Diachenko O. V., Vyshynska T. L., Lytvyn S. M. Mytnyi kontrol yak odyz iz zasobiv vyjavlennia pravoporushen u sferi mytnoho rehuliuвання zovnishnoekonomichnoi diialnosti. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu*. 2016. № 2. Tom 1. S. 218-227.
13. Mentukh N., Shevchuk O. Regulatory and legal support of investment support of the state information security of Ukraine in the conditions of martial law. Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. *Quarterly* 2022. No. (4)22. p.p. 67 - 80. URL: <https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/rop/22/rop2205.pdf>.
14. D. Coates and S. Penrod, Social Psychology and the Emergence of Disputes. 1981. №15. *Law & Society Rev.* 655 s.
15. Kritzer H. Propensity to Sue in England and the United States of America: Blaming and Claiming in Tort Cases. *J. of Law and Society*, 1991. № 18. Pp. 400-420.
16. Bussani, M., & Infantino, M. Tort Law and Legal Cultures. *The American Journal of Comparative Law*, 2015. № 63(1) Rr.77–108. URL: <http://www.jstor.org/stable/26386649>.